

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961

Interview Report

Dear interviewer,

Please use this document to report on the expert interviews. Please do not summarize more than one interview per interview report. Wherever you have added questions, please add them also in this Interview Report. For any questions or concerns, please contact your local coordinator or logov@eurac.edu

Thank you very much!

Informed consent

See informed consent sheet

Can identifying information be shared with LoGov researchers?	[yes]
Use of real name for quotes?	[yes]
Archiving of non-anonymized audio-recording	[yes]
Archiving of anonymized transcript of recording	[yes]
Archiving of anonymized interview report	[yes]

Basic information

Date of the interview	28/07/2021
Name of the interviewer	JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE SANTIAGO
[Name of the expert, check consent above]	HELENA HUGAS I GARRIGA MARIONA RUSTULLET I TALLADA
Affiliation of the expert	SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D'ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA
Position/Job description	DIRECTORA JURÍDICA Y DIRECTORA TÉCNICA
Gender	FEMALE
Years of experience	
Area of expertise	
Rural and/or urban focus	RURAL AND URBAN

General questions about public responsibilities and the provision of public services

4	En su opinión ¿en qué medida afecta el tamaño del municipio a la prestación de servicios públicos locales?
	Enormemente. Para las residencias de mayores, en concreto, tiene sentido una estructural prestacional supramunicipal.
5	¿Tienen los gobiernos locales suficientes capacidades/competencias para ofrecer adecuados servicios a sus poblaciones?
	En Cataluña el Servicio de residencias de mayores lo tienen los municipios por delegación.

Provision modalities of public services

7	¿Sabe Vd. cuáles son las formas de gestión de servicios públicos locales más utilizadas en su territorio en los municipios inferiores a 20.000 habitantes? ¿y en los municipios inferiores a 5.000 habitantes?
	SUMAR es una empresa pública que tiene 44 socios, que son municipios, comarcas y consorcios. La tendencia actual es la de gestionar directamente los servicios sociales, porque se considera que es la forma más adecuada de garantizar la calidad de los servicios. La gestión indirecta practicada en el pasado puso de manifiesto que si las entidades públicas no gestionaban el servicio tampoco podían controlar su calidad. La eficacia y la sostenibilidad a las que se refiere el art. 85 de la ley de bases de régimen local deben incluir el factor de la calidad del servicio.
10	¿Qué papel tienen los entes locales en el ámbito rural y urbano en la gestión de residencias para mayores y en el diseño de políticas públicas dirigidas a las personas mayores?
	Muy limitado.
11	¿El marco jurídico vigente es adecuado y suficiente para dar respuesta a los problemas que se plantean en la gestión local de las residencias de mayores?

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.

Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay¹.

[H2020-MSCA-RISE-2018. Grant Agreement no. 823961](#)

	Por ahora, parece que sí. El verdadero reto se planteará dentro de 10 años, cuando llegue la hora de las residencias para la generación del baby boom.
--	--

¹ This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823961.